

ПРИНЦИПИ ВІЗУАЛЬНОЇ ІЄРАРХІЇ В ПРОЄКТУВАННІ БАГАТОСТОРІНКОВИХ ЖУРНАЛЬНИХ ВИДАНЬ

Барабаш Вікторія ¹ [0009-0008-7331-4920]

¹ викладачка кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
victoriabara2579@gmail.com

Анотація. Стаття присвячена принципам візуальної ієрархії в проєктуванні багатосторінкових журнальних видань. Розглянуто ключові аспекти організації сторінки, що забезпечують ефективну комунікацію з читачем: композицію, сіткові системи, типографіку, колірну грамоту та роботу з графічними зображеннями. Окрема увага приділена сітковим системам та методичним підходам до макетування та верстки, зокрема рекомендації з практичних посібників Річарда Пуліна «Design School: Layout» та досліджень сучасних дизайнерів (Вайншенк, 2024; Мюллер-Брокманн, 2025), що допомагають студентам-дизайнерам опанувати структурування контенту, створювати логічний ритм сторінок і керувати увагою читача. Стаття також підкреслює важливість застосування теоретичних матеріалів для формування цілісного, зрозумілого та привабливого журнального видання, а також забезпечення доступності сприйняття включаючи читабельність тексту, контрастність, масштаб елементів і комфортні інтервали, що забезпечують інклюзивність та доступність матеріалу для широкої аудиторії.

Ключові слова: візуальна ієрархія, дизайн журналу, система сітки, візуальні акценти, принципи дизайну.

Розуміння візуальної мови є фундаментальною компетентністю сучасного дизайнера, без якої неможливо створювати переконливі й зручні для сприйняття багатосторінкові видання. Для студентів-дизайнерів опанування принципів композиції, кольорознавства та психофізіології сприйняття стає не лише теоретичною основою, а й ключовим практичним інструментом. Особливо важливо навчитися застосовувати ці знання свідомо, адже від грамотної організації візуального контенту залежить, наскільки легко та інтуїтивно читач сприйматиме матеріал. Чітка система пріоритетів, логічний ритм подачі та зважене використання акцентів дозволяють трансформувати текст і зображення у цілісну комунікацію, що відповідає потребам читача й підсилює задум дизайнера.

За даними досліджень, увага глядача затримується на 2–4 секунди (Вайншенк, 2024). У журнальних виданнях, залежно від жанру, стилю та подання матеріалів, саме перші миті визначають, чи зацікавиться читач змістом. Візуальна ієрархія виступає навігаційним інструментом: вона керує поглядом, задає точки переходу та виділяє смислові акценти, допомагаючи структурувати контент навіть при швидкому перегляді. Журнали, на відміну від книжкових видань, потребують динамічної подачі — активної роботи зі шрифтами, кольором, масштабом і ритмом розміщення елементів. Тому ефективне вибудовування ієрархії є ключовою умовою того, щоб матеріал не губився у візуальному різноманітті, а навпаки — одразу привертав увагу та утримував її для осмислення змісту. Композиція визначає логіку та порядок сприйняття вмісту журналу, формуючи зрозумілу структуру сторінки. Важливо забезпечити баланс між текстом, зображеннями та вільним простором, щоб створити чіткі «точки переходу» та направляти погляд читача. Грамотне розміщення елементів за допомогою сіток, пропорцій та домінант сприяє ефективній візуальній ієрархії, роблячи сторінку зрозумілою навіть під час швидкого перегляду.

Процес макетування та верстки багатосторінкових видань проходить низку етапів, які забезпечують цілісність і читабельність майбутнього продукту. Ефективним методом при цьому є використання сіткових систем, які дозволяють логічно організувати сторінку, упорядкувати текстові та графічні елементи, забезпечувати пропорційність і ритм композиції (Мюллер-Брокманн, 2025). У своєму практичному посібнику «Design School: Layout» Poulin систематично розкриває базові принципи й етапи графічної верстки, що складають фундамент для професійної роботи дизайнера (Richard Poulin, 2018). Книга побудована як покрокове керівництво — від теоретичного пояснення до практичних прикладів і вправ. Зокрема, вона охоплює такі розділи: загальні основи макету, сіткові системи, анатомія сітки, композиційні принципи, характерні особливості макетів та приклади застосування на практиці.

Типографіка визначає, які текстові блоки читач побачить першими, які — другорядними, а які — допоміжними (All Time Design, 2024). Використання різних кеглів, накреслень, гарнітур і міжрядкових інтервалів допомагає структурувати матеріал та підкреслити смислові акценти. Завдяки чіткій типографічній ієрархії текст стає читабельним, логічно впорядкованим і більш комфортним для сприйняття. Важливо також враховувати характер та особливості обраних шрифтів: деякі гарнітури потребують детального коригування трекінгу, кернінгу чи інтерліньяжу залежно від формату та функції тексту (Nyamweya, 2024, pp. 34-46). Дизайнер має усвідомлено працювати з цими параметрами, адже точні налаштування типографіки дозволяють не лише забезпечити візуальну цілісність, а й виразно підкреслити ідею та характер видання.

Наступним елементом у формуванні візуальної ієрархії виступає колірна грамота та робота з графічними зображеннями. Колір виконує як емоційну, так і

функціональну роль: акцентні відтинки допомагають виділити ключові елементи, розмежувати інформаційні блоки та створити динаміку сторінки, тоді як гармонійна палітра формує стиль видання та підсилює зміст матеріалу. Графічні зображення в багатосторінкових виданнях повинні бути чіткими, якісними та доречно інтегрованими в композицію, щоб не перевантажувати сторінку і не відволікати від основного змісту. Вони виконують як естетичну, так і функціональну роль: допомагають ілюструвати ідеї, підкреслювати ключові моменти та спрямовувати погляд читача. Також, важливо дотримуватися балансу між текстом і графікою, враховувати масштаб, пропорції та контраст з фоном, а також забезпечувати єдність стилю з рештою елементів видання (Іттен, 2023).

Водночас, не менш важливим етапом роботи над сторінкою є перевірка її доступності візуального матеріалу багатосторінкового журнального видання. Важливо зазначити, що додаткове врахування психофізіологічних особливостей сприйняття людини — контрастності, читабельності шрифтів, масштабності елементів, комфортних інтервалів і уникнення перевантаження — забезпечує інклюзивність та підвищує ефективність візуальної комунікації та робить журнальне видання зручним для широкої аудиторії (Адамс та ін., 2025).

Літературні джерела

1. Адамс, Ш., Доусон, П., Фостер, Дж., & Седон, Т. (2025). *Заповіді графічного дизайну: 365 практичних порад*. ArtHuss.
2. All Time Design. (2024). *A designer's guide to using hierarchy in typography design*. <https://alltimedesign.com/a-designers-guide-to-using-hierarchy-in-typography-design>
3. Іттен, Й. (2023). *Елементи образотворчого мистецтва*. ArtHuss.
4. Мюллер-Брокманн, Й. (2025). *Сіткові системи в графічному дизайні: Посібник із візуальної комунікації для графічних дизайнерів, верстальників і 3D-дизайнерів*. ArtHuss.
5. Nyamweya, J. (2024). *Everything graphic design: A comprehensive understanding of visual communications for beginners & creatives* (pp. 34–46).
6. Richard, P. (2018). *Design school: Layout. A practical guide for students and designers*. Rockport Publishers.
7. Вайншенк, С. М. (2024). *100 речей, які кожен дизайнер повинен знати про людей*. ArtHuss.